

BPC-LOAS E MISERABILIDADE: A LUTA PELO DIREITO ALÉM DOS CRITÉRIOS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

BPC-LOAS AND EXTREME POVERTY: THE STRUGGLE FOR RIGHTS BEYOND THE CRITERIA OF THE NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE

Ana Beatriz Da Silva Lopes LEONEL

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4930-5577>

Acadêmica de Direito, Faculdade Guaraí IESC - FAG, Brasil

E-mail: blopes781@gmail.com

Clarice Rodrigues BRAGA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7722-3330>

Instituto Educacional Santa Catarina, Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: clarice.braga@iescfag.edu.br

RESUMO

Este trabalho tem como base o Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS), uma medida pública essencial para assegurar um rendimento mensal mínimo para idosos e pessoas com deficiência em situação de fragilidade social. O propósito foi entender as consequências sociais e econômicas desse benefício e também determinar os principais impedimentos que obstruem sua concretização. Para isso, realizou-se uma arguição de literatura com autores relevantes na área e um estudo crítico da legislação vigente. Foi percebido que, ainda que o BPC tenha trazido avanços importantíssimos na vida dos beneficiários, como acesso à saúde, alimentação, educação e inclusão social, ainda há adversidades a serem enfrentadas. Entre eles, estão parâmetros de renda bastante rigorosos, a ausência de direitos como o 13º salário e a pensão por morte, além de um trâmite burocrático abstruso que pode dificultar o acesso ao benefício. A argumentação mostrou que esses entraves acabam dificultando o acesso ao benefício justamente para quem mais precisa, especialmente entre as populações em situação de pobreza extrema. Por isso, é fundamental inspecionar os critérios de elegibilidade e ampliar o entendimento sobre o que realmente caracteriza a precariedade social. Além disso, é importante instituir políticas públicas complementares que fomentem maior autonomia, bem-estar e cidadania para quem recebe esses benefícios.

Palavras-chave: Assistência Social; Inclusão Social; Vulnerabilidade.

ABSTRACT

This paper is based on the Continuous Cash Benefit (BPC-LOAS), a crucial public policy aimed at ensuring a minimum monthly income for elderly individuals and persons with disabilities living in conditions of social vulnerability. The objective was to understand the social and economic impacts of this benefit and to identify the main barriers that hinder its effective implementation. To achieve this, a literature review was conducted using key authors in the field, along with a critical analysis of the current legislation. It was found that, although the BPC has brought significant improvements to the lives of its beneficiaries, such as access to healthcare, food, education, and social inclusion, several challenges persist. Among them are strict income eligibility thresholds, the lack of rights such as the 13th salary and survivor's pension, and a complex bureaucratic process that can hinder access to the

benefit. The findings suggest that these obstacles often prevent those who are most in need, especially individuals living in extreme poverty, from obtaining the benefit. Therefore, it is essential to review the eligibility criteria and broaden the understanding of what truly characterizes social vulnerability. Additionally, it is important to implement complementary public policies that foster greater autonomy, well-being, and citizenship for beneficiaries.

Keywords: Social Assistance; Social Inclusion; Vulnerability.

INTRODUÇÃO

O Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) é um auxílio financeiro criado dentro das diretrizes da Assistência Social e administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esse auxílio é destinado a pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que não conseguem se sustentar e não recebem apoio financeiro de seus familiares. O valor do benefício é igual ao salário mínimo mensal e é concedido àqueles que conseguem provar que a renda familiar per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Entre os requisitos necessários para a concessão do benefício sobressai a idade mínima do idoso de 65 anos ou mais e a demonstração de condição de pobreza ou de necessidade (Brasil, 2024).

Para a pessoa com deficiência, além da pobreza ou condição de necessidade que se estende para o idoso e o estabelecimento do óbice, é essencial conceituar a condição. No entanto, conseguir o BPC é um processo complicado, repleto de barreiras burocráticas que dificultam o acesso ao benefício. Muitos que solicitam enfrentam longas esperas e, em alguns casos, precisam recorrer ao sistema judiciário para garantir o auxílio. Essa situação se torna ainda mais alarmante ao considerar que uma parte significativa da população brasileira têm algum tipo de deficiência, o que torna urgente a implementação de políticas públicas mais eficazes que assegurem a acessibilidade e a efetividade do BPC (Coelho, 2024).

Os requisitos administrativos também influenciam o acesso aos benefícios, e alguns grupos sociais podem acabar não conseguindo-os. Por exemplo, a Portaria Conjunta MDS/INSS nº 28/2024 estabelece que novos pedidos precisam ser submetidos ao cadastro biométrico, o que deixa de fora imigrantes e grupos vulneráveis que não possuam documentos que atendam aos critérios desse procedimento (Conselho Federal de Assistência Social, 2024).

Além disso, quanto aos valores da renda per capita, que fixam um limite de 1/4 do salário mínimo, podem acabar excluindo pessoas que não atendem formalmente aos requisitos, mesmo estando em situação de vulnerabilidade. As listas de espera para benefícios são uma preocupação crescente. De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, há um número específico de pedidos que ainda não foram analisados, o que prolonga a situação de vulnerabilidade para aqueles que estão solicitando (Brasil, 2024).

Essa lentidão afeta a eficácia do BPC como uma política previdenciária e levanta dúvidas sobre sua verdadeira capacidade de garantir um padrão mínimo de vida para os que mais precisam.

Diante desses desafios, este estudo busca investigar se os critérios e procedimentos atuais para a concessão do BPC-LOAS são realmente eficazes na identificação e no atendimento das pessoas que precisam, ou se, na verdade, acabam excluindo grupos vulneráveis devido aos requisitos rigorosos que precisam ser seguidos.

Pretende-se analisar criticamente a relação entre o BPC-LOAS e a condição de pobreza, explorando os critérios para demonstrar a insuficiência financeira e os obstáculos que dificultam o acesso aos benefícios. Além disso, serão examinados critérios de elegibilidade para a concessão do BPC-LOAS, as dificuldades burocráticas na solicitação e

o impacto social e econômico que tem na vida dos beneficiários.

A concessão do BPC é, na verdade, um processo bem complicado, cheio de barreiras burocráticas que tornam difícil o acesso ao benefício. Muitos que solicitam enfrentam longa espera e, em alguns casos, precisam de ir à justiça para conseguir o auxílio. Essa situação se torna ainda mais preocupante quando pensamos que uma parte significativa da população brasileira têm algum tipo de deficiência, o que destaca a urgência de políticas públicas mais eficazes para garantir a acessibilidade e a efetividade do BPC (Coelho, 2024).

Diante desses desafios, este estudo tem como objetivo analisar de forma crítica a relação entre o BPC-LOAS e a condição de pobreza, investigando os critérios usados para comprovar a falta de recursos financeiros e os obstáculos que as pessoas enfrentam para acessar o benefício. Além disso, será examinado os impactos sociais da política assistencial na vida dos beneficiários, ressaltando a necessidade de reformular os critérios de elegibilidade e os procedimentos administrativos para que o benefício se torne mais acessível e eficiente. De acordo com o Portal da Transparência, mais de 4,7 milhões de brasileiros dependem do BPC para sobreviver, o que mostra sua importância como um mecanismo de proteção social (ASCOM/Controladoria-Geral da União, 2025).

Para abordar essa questão, optou-se por uma metodologia qualitativa, que se baseia em uma revisão bibliográfica e na análise de documentos, com o objetivo de investigar os desafios que os requerentes do BPC-LOAS enfrentam, considerando os critérios de pobreza definidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O estudo envolveu uma análise detalhada da legislação, regulamentação, e publicações acadêmicas que discutem a eficácia do benefício e seu impacto social. Foram examinados relatórios e documentos oficiais relacionados ao tema, buscando entender as barreiras burocráticas e administrativas que dificultam o acesso ao BPC-LOAS.

Através de uma análise crítica dessas fontes, serão avaliados se os padrões atuais são adequados e como eles afetam a proteção dos direitos fundamentais. Assim, a abordagem não se limita apenas a descrever o problema, mas também procura oferecer reflexões e sugestões para melhorar as políticas públicas de assistência social, garantindo uma proteção mais eficaz para os grupos vulneráveis. Essa metodologia segue um raciocínio dedutivo, partindo da ideia geral de aprimorar as políticas públicas e chegando a orientações específicas, neste caso, sobre como garantir uma proteção mais eficaz para os grupos vulneráveis.

Dessa forma, este artigo avaliará se o BPC-LOAS é um instrumento eficaz de proteção social para idosos e pessoas com deficiência que estão em situação de vulnerabilidade no Brasil. Para isso, serão analisados os critérios de elegibilidade, os desafios burocráticos que surgem no processo de solicitação e os impactos sociais e econômicos que esse benefício traz para a vida dos cidadãos que o recebem.

REVISÃO DE LITERATURA

Critérios de elegibilidade do Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) e os desafios na identificação da vulnerabilidade social

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), contemplado na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS – Lei nº 8.742/1991), é um auxílio monetário assegurado pela assistência social e desembolsado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Este benefício é um direito dos cidadãos brasileiros que atendem aos critérios legais estipulados, não sendo, entretanto, acompanhado de décimo terceiro salário ou pensão por falecimento. O montante concedido equivale a um salário mínimo mensal, destinado a idosos e indivíduos com deficiência que não dispõem de meios para sustentar a si mesmos

nem contam com apoio familiar adequado.

O BPC é concedido a brasileiros, quer sejam nato ou naturalizados, e aos cidadãos de nacionalidade portuguesa, desde que domiciliados no Brasil. O estrangeiro pode requerer o BPC, desde que residindo em território nacional (a concessão para estrangeiro se processa com base em uma Ação Civil Pública) (Brasil, 2007). A renda per capita da unidade familiar deve ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, fazendo jus ao benefício a pessoa idosa, de 65 anos ou mais, e a pessoa com deficiência, de qualquer idade. Além da renda, conforme a exigência feita, à pessoa com deficiência será avaliada à luz de perícia médica e social do INSS (Brasil, 2021).

A concessão do BPC às pessoas idosas ocorre após a verificação da idade e que a renda da família está dentro dos parâmetros para o recebimento do benefício. Para a pessoa com deficiência, além da verificação da renda mensal, é feita a constatação da deficiência, que tem a finalidade de verificar os entraves de longa duração que limitam a pessoa nas suas atividades do dia a dia ou na sua participação plena na sociedade (Brasil, 2021).

As avaliações sociais são conduzidas por assistentes sociais para verificar/analisar se os cidadãos atendem aos requisitos de baixa renda e estão em risco social. A avaliação social é outra etapa pela qual uma pessoa com deficiência ou idosa precisa passar para avaliar se ela está em situação de pobreza/risco social para poder obter BPC/LOAS. Essa avaliação nada mais é do que uma entrevista com um assistente social do INSS que faz algumas perguntas ao cidadão (Lopes, 2023).

A perícia social é muito diferente de avaliação médica. Durante a entrevista, o cidadão deverá apresentar ao assistente social comprovantes de gastos com todos os medicamentos, tratamentos médicos, alimentação especial, fisioterapia, terapeutas, além de comprovantes de despesas com aluguel, água, luz, entre outros. Além disso, o assistente social entrevistador também perguntará sobre a vida diária do candidato, se os membros da família têm renda, se a família aceita assistência financeira de terceiros, se a família tem dificuldades financeiras, dentre outros (Lopes, 2023).

Quanto à finalidade da avaliação médico-pericial, no benefício assistencial de prestação continuada, é necessário caracterizar a deficiência e verificar se esta provoca limitação total e efetiva da participação em sociedade. Há, portanto, pontos importantes que a perícia deve apurar, que seriam: a constatação da deficiência, a caracterização do impedimento de longo prazo e a verificação da incapacidade e do grau de restrição da participação plena da pessoa com deficiência. Para que se classifique a deficiência, como de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, deve ser feita de acordo com os critérios da CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde), abrangendo todas as funções e estruturas do corpo. A deficiência pode ser temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável, intermitente ou contínua, este impedimento de longo prazo será caracterizado pelo prazo mínimo de 2 anos, pois a incapacidade é um fenômeno que envolve a limitação ao desempenho das atividades sociais a partir da redução efetiva e acentuada da inclusão social, sendo então a perícia médica amparada pelo resultado da interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social (Spina; Silva; Leal; Borracini e Panza, 2018).

Irá o perito analisar repercussões na participação do indivíduo periciado nos diversos domínios descritos: comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, algumas atividades básicas da vida diária, como a capacidade do indivíduo de ter uma vida independente dentro da sua comunidade, que inclui a capacidade para preparar refeições, realizar compras, utilizar transporte, cuidar da casa, utilizar telefone, administrar as próprias finanças, consumir seus medicamentos e ainda ter interações e relacionamentos interpessoais. O perito fará também discriminação dos diversos graus de repercussão na

participação que pode ser ausente, leve, moderada, grave e completa. Percebe-se que a avaliação pericial deve contextualizar e levar em consideração a idade do periciado, principalmente nos casos de crianças, que são as que apresentam limitações na participação próprias da idade (Spina; Silva; Leal; Borracini e Panza, 2018).

A necessidade de comprovação da baixa renda familiar como requisito para concessão do BPC evidencia seu caráter de suporte financeiro não apenas ao beneficiário direto, mas a todo o núcleo familiar. O plano de renúncia que leva em conta um quarto do salário mínimo por pessoa e que considera a vulnerabilidade econômica de idosos ou famílias com deficiência acaba limitando o alcance do benefício e dificultando as mudanças reais na qualidade de vida dos beneficiários, conseqüentemente as pessoas ainda têm dificuldade de acessar bens e serviços de bens básicos (Teixeira; Disconzi, 2024).

Além do alto custo de vida no Brasil e das dificuldades para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, corrigir os descontos de rendimento em apenas um quarto do salário mínimo parece não corresponder à verdadeira condição de pobreza das pessoas que buscam o benefício. Uma pesquisa realizada em maio de 2024 apontou que o preço médio de uma cesta básica de alimentos no Brasil era de R\$826,85. Portanto, uma família de 4 pessoas precisaria de cerca de R\$3.307,40 para cobrir os gastos com alimentos básicos. E além destes, vale a pena destacar os gastos com outras despesas básicas, como moradia, água, energia elétrica, gás e transporte, para melhor caracterizar a vulnerabilidade social (Teixeira; Disconzi, 2024).

A concessão do BPC/LOAS em relação à pessoa com deficiência, não é somente o critério de extrema pobreza. Além da prova da insuficiência de renda, deve-se analisar também o grau de deficiência e a impossibilidade do trabalho. Faz-se necessário que o requerente não tenha forma de trabalhar, porém requer-se, ainda, a cooptação técnica periódica estabelecida pela perícia médica (Cunha e Barreto, 2020).

A avaliação médica pelo INSS é de natureza subjetiva porque uma mesma condição pode ser interpretada de forma diferente pelos profissionais responsáveis. Portanto, a elegibilidade para o benefício respaldada numa análise técnica feita para o perito responsável. Com isso, o processo de solicitação do BPC impõe barreiras que torna a sua obtenção praticamente impossível para muitas pessoas que precisam do apoio desse aporte financeiro. Ademais, a complexidade burocrática acaba por excluir do grupo as pessoas que mesmo com limitação significativa para se inserir no mercado de trabalho, não foi capaz de atender a uma parte dos critérios a serem atendidos para sua atribuição do benefício (Cunha; Barreto, 2024).

Além disso, a burocracia da renda per capita, que define o limite de 1/4 do salário mínimo, pode acabar excluindo pessoas que, mesmo enfrentando situações de vulnerabilidade, não conseguem cumprir formalmente as cláusulas condicionais. A fila de espera para conseguir o benefício é uma preocupação real. Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), há um número alarmante de pedidos que ainda estão pendentes de análise, o que acaba prolongando a vulnerabilidade dos que estão solicitando (INSS, 2025). Essa lentidão prejudica a eficácia do BPC como uma política de proteção social e levanta dúvidas sobre a eficácia que realmente é na garantia do mínimo existencial para aqueles que precisam.

O BPC-LOAS é de fundamental importância para a proteção ao idoso e ao deficiente em vulnerabilidade social, mas a renda inadequada, considerando, a subjetividade e as limitações dos peritos do INSS dificulta determinar quem realmente é atingido pela pobreza e pela incapacidade. Por isso a necessidade de revisar o BPC para tornar-se mais acessível e eficiente na melhoria do bem-estar dos beneficiários (Cunha; Barreto, 2020).

Observa-se, portanto, que há diversos critérios de elegibilidade abordados tanto na

Avaliação Social quanto na Perícia Médica que causam impedimento no acesso ao BPC, que por muitas vezes se torna limitador para aqueles que necessitam e que não tem condições físicas, mentais e psicológicas de trabalhar, ou até mesmo precisa da ajuda de terceiros para manter o sustento em sua própria casa.

Entraves burocráticos no processo de solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS)

O Benefício de Prestação Continuada - BPC/LOAS, um dos principais instrumentos de proteção social do idoso e da pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade, apresenta, no entanto, obstáculos em seu acesso, devido à diversidade de dificuldades burocráticas que apresenta. Dentre elas estão a exigência do Cadastro Único para Programas Sociais ou CadÚnico; a comprovação da renda familiar total de até um quarto do salário mínimo, além da avaliação realizada pelos profissionais do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que é bastante exigente (Teixeira; Disconzi, 2024).

O início do cadastro no órgão de cadastro único é um documento essencial, mas, para muitas famílias, é um impeditivo para fornecer os dados por parte do próprio consulente, acabando por retirar a disposição do benefício. Além disso, a análise da renda per capita eleva critérios como moradia de necessidade básica, alimentação, moradia e cuidados médicos, o que torna o critério econômico insuficiente para indicar a real fragilidade dos requerentes (Cunha; Barreto, 2020).

Outro desafio significativo é a avaliação pericial prestada pelo INSS para algumas pessoas com deficiência. No processo subjetivo é possível obter várias interpretações de incapacidade para o trabalho, o que muitas vezes leva a um indeferimento do benefício para pessoas que de verdade são portadoras de doenças severas. Deve-se combinar a equidade de posicionamento do processo por meio da incorporação das premissas para garantir a justiça social (Teixeira; Disconzi, 2024).

Ainda que iniciados na construção e na promoção de processos avaliativos, o direito ao benefício permanece sob a mesma ótica, em virtude de que o questionamento que circunda sempre a análise subjetiva para quaisquer instâncias individualizadas da autoavaliação, e com relação a esses obstáculos exatamente é no que se refere à criação de normas homogêneas ou critérios de igualdade de tratamento adjuntos para causas anteriormente abrangidas. Chama-se atenção para o fato de que as pessoas já registradas no Cadastro Único terão a liberdade de se apresentar como contribuintes facultativos com baixa renda do Regime Geral de Previdência Social. Nesse cenário, isso pode propiciar ter um benefício previdenciário mais atrativo como o 13º salário, para além da chance de um dia ser agraciado com a aposentadoria ou ainda a pensão por morte de um ente falecido (Ferreira; Ferreira e Felipe, 2024).

A lentidão na concessão dos benefícios previdenciários é um dos problemas que ocorrem com frequência e que impactam de forma direta a vida do segurado, desestabilizando a segurança financeira e social. Dentre as principais causas dessa morosidade estão a excessiva burocracia, a escassez de servidores públicos e a complexidade normativa. O grande número de requerimentos nos órgãos responsáveis, por um lado, e a falta de investimentos em modernização, por outro, comprometem a rapidez dos procedimentos e resultam na existência de grandes filas para a espera dos benefícios e na insatisfação dos cidadãos (Castro; Lima; Peres e Leite, 2025).

Atualmente, não há regras estabelecidas que indiquem quais doenças definem o grau de limitação funcional de indivíduos com deficiência. Em geral, exige-se que essa incapacidade para o trabalho permaneça por mais de dois anos. A avaliação médica não deve levar em consideração somente a gravidade do quadro clínico, mas a sequência deste ao longo do tempo, um fator relevante para a emissão do benefício, embora nem sempre

levado em conta pelo médico que cuida do paciente. Assim, a avaliação técnica deve incluir tanto a severidade quanto a sequência da condição, aspectos essenciais para a concessão do auxílio, embora em muitas ocasiões deixados de lado pelos médicos que fazem o atendimento. Além disso, a avaliação é também um reflexo de normas culturais, preferências pessoais e até mesmo as informações de ganhos dos médicos envolvidos em cada uma das fases da análise. As diferenças de interpretação e respectivos princípios que orientam cada área podem distorcer a comunicação e trazer entendimentos distintos sobre a presença ou ausência da incapacidade (Ferreira; Ferreira e Felipe, 2024).

A exigência de documentação abrangente e precisa constitui um grande obstáculo. Muitas famílias encontram dificuldades para reunir todos os documentos solicitados, o que pode ocasionar muitas dúvidas ou até negativas indevidas. Ademais, o tempo que estas famílias precisam aguardar para a realização de exames médicos pode se estender, tornando-as ainda mais vulneráveis ao longo deste período. Para lidar com as dificuldades da situação, profissionais sugerem uma revisão dos critérios para concessão do BPC-LOAS, o que inclui a suavização das exigências de renda, a atualização dos métodos de avaliação e ampliação do suporte às famílias com vistas ao acesso ao benefício (Coelho, 2025).

A degradação dos sistemas digitais representa igualmente um dos principais impedimentos ao ágil processamento da análise dos benefícios. A falta de atualização das plataformas e a ausência de sistematização entre os bancos de dados governamentais dificultam a verificação automática das informações, levando a conferências manuais e retrabalho. Esse quadro é ainda mais crítico quando existem erros de registro ou falta de documentos indispensáveis, exigindo complementações e estendendo o tempo de tramitação do pedido. Outro elemento que de maneira significativa contribui com a morosidade para a concessão dos benefícios é a incessante alteração da legislação previdenciária. As sucessivas alterações de regras trazem à interpretação da norma uma maior complexidade, tanto para os servidores como para os segurados. Isso provoca um ambiente de incertezas e amplia a quantidade de indeferimentos, uma vez que muitos segurados não têm conhecimento dos critérios para a concessão do benefício, acarretando assim um elevado volume de recursos administrativos e judiciais (Castro; Lima; Peres e Leite, 2025).

Além disso, a escassez de técnicos qualificados para realizar as perícias médicas e as avaliações sociais constitui um verdadeiro obstáculo. A excessiva carga de trabalho dos peritos e a ausência de padronização nos laudos técnicos dificultam a apreciação dos casos, mormente os que dependem de laudos médicos mais elaborados. Isso resulta em uma quantidade extraordinária de pedidos de nova análise e nova perícia, o que contribui ainda mais para a morosidade do trâmite. A sobremedicalização do sistema previdenciário também têm efeito significativo sobre a morosidade da concessão dos benefícios. Os segurados têm burocracia para defender seus direitos na justiça, o que superdimensiona a carga no sistema judicial, gerando um efeito dominó e na reta final também na morosidade da tramitação dos processos administrativos. Esse fenômeno diz respeito à desconfiança dos segurados na efetividade dos órgãos responsáveis, o que reforça a necessidade de melhorias de caráter estrutural e administrativo (Castro; Lima; Peres e Leite, 2025).

Ainda que tenham ocorrido melhorias na concepção e execução da avaliação, o reconhecimento do benefício permanece em elevado grau dependente do caráter subjetivo intrínseco a qualquer julgamento. É difícil definir parâmetros ou descrever critérios uniformes que garantam que o tratamento seja igual para cada indivíduo como parte do processo de solicitação do mencionado benefício. Tal fato se estende à caracterização do grau de incapacidade da pessoa com deficiência. A avaliação pericial deverá levar em conta não somente a gravidade, mas também o tempo em que essa pode perdurar, sendo isto

último fundamental para o deferimento do benefício e que não é necessariamente a preocupação do médico que acompanhou aquela pessoa (Vaitsman; Lobato, 2017).

A avaliação depende também dos valores, das percepções e mesmo do viés dos profissionais envolvidos nas diversas etapas do processo de concessão. A diversidade dos valores, em especial aqueles relacionados com as distintas culturas profissionais, podem dificultar a comunicação ou ainda se envolverem em concepções em desacordo sobre incapacidade. Profissionais de saúde atuantes no diagnóstico sobre incapacidade, vida independente e participação promovem distintas compreensões, principalmente quando partem para as pessoas portadoras de alguma deficiência física ou de alguma deficiência mental. Há uma disparidade entre os profissionais médicos e os assistentes sociais. Apesar de reconhecerem a importância de proceder a avaliação social na análise do pedido de concessão, os médicos demonstram maior resistência em relação a esta parceria, assim como no que diz respeito aos objetivos do BPC (Vaitsman; Lobato, 2017).

O procedimento para requerer o BPC-LOAS apresenta diversos obstáculos, a exemplo da exigência de estar cadastrado no Cadastro Único, bem como a comprovação de renda e as avaliações médica e social muito rigorosas. A análise da renda não considera despesas essenciais e as avaliações periciais frequentemente são subjetivas, comprometendo a equidade, muito menos há critérios objetivos de análise de mérito, o que afeta a equidade no procedimento. Para assegurar um maior acesso e contribuir à justiça social é imperativo rever os critérios de concessão e suavizar o critério de renda, tal como a modernização de avaliações.

Os efeitos sociais e econômicos do Benefício de Prestação Continuada na qualidade de vida dos beneficiários e suas famílias

O BPC-LOAS é muito importante na vida das pessoas idosas e com deficiência, por ser uma ajuda muito significativa para quem vive na forte pobreza. Ele é dado na forma de pagamento mensal que corresponde a um salário mínimo, assim o benefício pode reduzir a inequidade social e facilitar o acesso a itens essenciais, como comida, moradia e remédios (Teixeira; Disconzi, 2024).

Na área social, esta ajuda traz maior independência e dignidade para as pessoas que a receberão, reduzindo a dependência em relação aos outros e ajudando na inclusão social. Além disso, há famílias com fortes gastos em cuidados e assistência para a saúde, em especial para pessoas com deficiência. E estando sob a ajuda do BPC essas famílias conseguem enfrentar a situação financeira e reduzir o risco da exclusão social (Cunha; Barreto, 2020).

Por sua vez, o BPC-LOAS se mostra produtivo em termos de despesas municipais, pois grande parte do valor pago é consumida na aquisição de bens e serviços básicos. Há estudos que demonstram que este auxílio apresenta o poder de reduzir a extrema pobreza no Brasil e de proporcionar um incremento nas condições de vida das famílias assistidas. Contudo, o requisito de um critério de renda rígida ainda restringe o alcance do auxílio, excluindo um número elevado de pessoas que, mesmo em condições de pobreza, não atingem todos os critérios determinados (Teixeira; Disconzi, 2024).

Ademais, a falta do 13º salário e de benefícios vinculados à aposentadoria atenua os impactos de longo prazo do BPC sobre a situação financeira de seus beneficiários, mantendo muitos deles em uma situação econômica baixa. A implementação de políticas que se complementam, tais como programas de capacitação profissional e de incentivo à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, poderiam alargar os impactos positivos do benefício e promover maior independência econômica e uma maior sociabilidade. Sendo assim, sendo super importante para a proteção social, o BPC-LOAS enfrenta um desafio a ser vencido, pretendendo-se que haja mais justiça e eficácia na luta

contra pobreza e na promoção de mais sociabilidade. Mudanças nas legislaturas e nos requisitos são necessárias para ampliar seu impacto positivo e garantir que mais brasileiros em situação de dificuldade tenham acesso a este direito (Coelho, 2025).

O recebimento de um rendimento básico garantido através do BPC/LOAS desempenha um papel fundamental na saúde dos beneficiários. Com os recursos recebidos, muitos idosos e pessoas com deficiência podem comprar medicamentos, consultar profissionais de saúde e acessar serviços médicos que seriam impossíveis para eles sem esses recursos. Isso traz uma melhoria substancial na qualidade de vida e longevidade das pessoas. Ademais, a proteção financeira proporcionada pelo auxílio reduz o estresse e a ansiedade, propiciando um estado emocional mais equilibrado e um maior bem-estar (Viana, 2024).

O BPC/LOAS constitui, de fato, um pilar para a inclusão social. Ao garantir um rendimento mínimo, esse benefício promove a participação ativa dos idosos e das pessoas com deficiência na vida da sociedade. Isso significa que têm acesso a áreas fundamentais, como saúde, educação e transporte, indispensáveis para o seu desenvolvimento e inclusão. Esse movimento de inserção social, intimamente ligado ao benefício, também incentiva a cidadania quando os beneficiários tornam-se mais ativos em suas comunidades, promovendo seus direitos e buscando melhorias nas condições de vida (Viana, 2024).

Ainda, o BPC/LOAS também exerce influência indireta na área educacional. A segurança financeira propiciada pelo benefício permite que muitas famílias façam investimentos na educação de seus filhos. O que é muito significativo nos contextos vulneráveis em que se encontra a população, em que a falta de recursos financeiros impede o acesso à educação. Ao garantir a manutenção das necessidades mais prementes do cotidiano, o BPC/LOAS faz com que a família atenda às exigências do aprendizado como prioridade, gerando um efeito positivo na melhoria do padrão de vida, ao longo do tempo (Viana, 2024).

Nota-se uma correlação entre o direito à assistência social e a modificação no conceito de cidadania daqueles que usufruem dele. Os relatos dessas experiências decorrem de ampliações significativas do sentimento de bem-estar, que advém da captação do benefício. Isso se deve ao fato de que o grupo atendido pelo BPC/LOAS, constituído por pessoas em situação de extrema pobreza e elevada vulnerabilidade social, passa a observar modificações relevantes nos padrões de consumo familiar, mesmo que essa meta se restrinja às necessidades básicas como saúde, alimentação e despesas domésticas (Santos, 2011).

O BPC/LOAS garante aos idosos e às pessoas com deficiência a condição de atender suas necessidades diárias sem depender de familiares ou de outras pessoas. Para muitos deles, o benefício é, efetivamente, a única fonte de rendimento, permitindo que possam pagar despesas básicas como alimentação e vestuário. Com o benefício, os beneficiários encontram melhores condições para arcar com gastos como medicamentos, consultas e tratamentos médicos necessários. O BPC/LOAS ajuda a aliviar a pressão sobre as condições financeiras, de modo que idosos e as pessoas com deficiência possam cuidar melhor da saúde, mantendo tratamentos regulares e adquirindo medicamentos necessários, fundamentais para sua qualidade de vida. O BPC também proporciona apoio essencial para quem vive dificuldades econômicas severas. Várias pessoas idosas ou deficientes não têm qualquer outra renda ou capacidade de garantir a própria sobrevivência. Assim, o benefício constitui uma rede de proteção, permitindo-lhes viver dignamente (Bento de Matos, 2024).

Para além da assistência financeira, o BPC/LOAS também oferece condições para que as pessoas possam participar ativamente da sociedade. Com os recursos do benefício, os beneficiários podem participar de atividades sociais, culturais e educativas, o que colabora para a diminuição do isolamento social, e maior integração com a comunidade. Ao

propiciar estabilidade, o benefício colabora de forma direta para a melhoria do bem-estar emocional dos beneficiários. A segurança da renda recebida mensalmente diminui de forma significativa a preocupação com os problemas financeiros, que são um dos fatores importantes da saúde mental. Portanto, com menores preocupações com o pagamento de contas ou a compra de bens essenciais, os beneficiários podem levar uma vida mais tranquila (MATOS, 2024).

O efeito do BPC transcende o suporte monetário direto, convertendo-se, também, numa forma de cidadania e amparo social. Mediante ele, numerosos idosos e deficientes viabilizam a fruição de direitos fundamentais e a atuação na sociedade, ao invés de remanescer em extremas condições de vulnerabilidade. Apesar de os problemas persistirem, especialmente nas regiões onde a infraestrutura tecnológica é limitada, as reformas demonstram que o programa se encontra em contínua transformação, buscando resposta às novas solicitações da sociedade. Para os beneficiários, tais reformas podem significar uma maior segurança e simplicidade na comunicação com o suporte financeiro básico, obtenção de uma vida mais digna e inclusiva. O valioso benefício, que corresponde a um salário mínimo, pode não ser suficiente para atender todas as necessidades. No entanto, constitui uma base importante para a redução das desigualdades sociais (Peixoto, 2025).

A repercussão do BPC na qualidade de vida de seus beneficiários ultrapassa a mera ajuda financeira. Esse benefício oferecido pelo INSS transforma vidas ao garantir segurança financeira, promover a inclusão social e fornecer condições para que idosos e pessoas com deficiências tenham uma vida mais digna e saudável. Desse modo, o BPC/LOAS configura uma política pública prioritária de assistência social aos idosos e às pessoas com deficiência que se encontram em situação de miséria extrema e sem condições de trabalho, atuando como uma forma de proteção ao seu sustento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) é uma importante política pública para a garantia de direitos das pessoas idosas e com deficiência que se encontram na vulnerabilidade. Como analisado, este é um instrumento que visa garantir condições do mínimo existencial e contribuir para a dignidade da pessoa humana, em especial de quem não dispõe de meios de prover a sua própria subsistência nem de ajuda familiar suficiente. Entretanto, o exercício desse direito ainda enfrenta muitos entraves, sobretudo, de caráter burocrático, técnico e estrutural.

As exigências formais para o acesso ao benefício como a apresentação da prova de renda, a produção da prova pericial e a inscrição do requerente no Cadastro Único acabam constituindo barreiras para muitos requerentes. A subjetividade das perícias feitas pelos médicos da Previdência Social, a falta de profissionais capacitados para a realização dessas perícias e a ausência de uma abordagem integrada entre os serviços de assistência social, saúde e previdência revelam um cenário que fragiliza a função protetiva da política. Além disso, a rigidez do critério econômico que define a atividade de elegibilidade e ao valor da renda que corresponde a 1/4 do salário mínimo per capita, revela-se insuficiente para dar conta da complexidade da pobreza vivida por estas populações.

Por outro lado, está claro que, uma vez que o BPC seja efetivamente concedido, ele pode ter um impacto significativo na vida dos beneficiários e de suas famílias. A segurança econômica proporcionada permite acesso a alimentos, medicamentos, transporte e moradia, reduz a carga sobre as famílias cuidadoras e fortalece os laços comunitários. Além disso, esse benefício serve como um mecanismo de inclusão social e reconhecimento do valor desses indivíduos como detentores de direitos. Relatos de melhora na saúde, bem-estar emocional e participação social sugerem que o BPC é mais do que

apenas assistência financeira, mas também um meio de garantir a cidadania e o status de liderança dos beneficiários. Portanto, é claro que é importante revisar os critérios de entrada, investir em sistemas analíticos modernos e melhorar a coordenação interdepartamental para tornar o BPC mais eficiente, acessível e relevante para as realidades daqueles que precisam dele. Como política pública implementada em conformidade com a lei, a assistência social deve ser justa e inclusiva, garantindo que a proteção estatal beneficie aqueles que realmente necessitam, sem criar barreiras injustas. O fortalecimento do BPC-LOAS representa, portanto, não apenas o cumprimento de uma obrigação legal, mas também uma reafirmação moral do compromisso da sociedade com a dignidade humana.

Buscar esse benefício, que supostamente representa um direito garantido, torna-se um verdadeiro calvário para o cidadão comum. Essa situação destaca a necessidade de uma ação mais compassiva e humana por parte do Estado, reconhecendo que aqueles que solicitam o BPC muitas vezes já estão em um estado de extrema instabilidade e vulnerabilidade social, emocional e física. A atuação dos profissionais envolvidos nesse processo, desde os prestadores de serviços de base até os especialistas e assistentes sociais, deve ser pautada pelos princípios da dignidade humana, promovendo não apenas o cumprimento das normas, mas também o acesso real e efetivo aos direitos sociais.

Outra área de interesse é o papel que o BPC desempenha no desenvolvimento de políticas públicas mais amplas e claras. Este benefício por si só não consegue quebrar o ciclo vicioso da pobreza, mas pode ser um ponto de partida para iniciar outras ações nacionais, como inclusão produtiva, acesso à educação de qualidade, programas de reabilitação e qualificação profissional e a prestação de serviços públicos adequados às necessidades específicas de cada grupo atendido. Dessa forma, o BPC deixa de ser apenas um recurso compensatório e passa a ser uma ferramenta de transformação social. Aumentar o investimento público na assistência social, melhorar a qualidade dos profissionais da área e aprimorar os mecanismos de gestão e supervisão da assistência social são medidas urgentes para garantir a efetividade desta política.

REFERÊNCIAS

LOPES, André Beschizza. Como é feita a perícia do LOAS?. Caetite, jul. 2023. Disponível em: <https://andrebeschizza.com.br/como-e-feita-a-pericia-do-loas/> Acesso em: 14 mai. 2025.

MATOS, A.B. **Impactos do BPC/LOAS na qualidade de vida dos beneficiários.** Nerópolis, out. 2024. Disponível em: <https://bentoematos.adv.br/impacto-do-bpc-loas-na-qualidade-de-vida-dos-beneficiarios/> Acesso em: 07 mai. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 6.214, 26 de setembro de 2007.** Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso, de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 27 set. 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm Acesso em: 14 mai. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.** Dispõe sobre a organização da Assistência Social e da outras providências. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 8 DEZ, 1993. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm Acesso em: 14 mai. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. **BPC: entenda o critério de vulnerabilidade social**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/noticias/bpc-entenda-o-criterio-de-vulnerabilidade-social#:~:text=Al%C3%A9m%20dos%20requisitos%20de%20idade,como%20todo%20seu%20n%C3%BAcleo%20familiar>. Acesso em: 23 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Cidadania. **Guia BPC - orientações gerais**. Disponível em: https://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2021/10/Guia_BPC-Orientacoes_Gerais_14.10.pdf Acesso em 08 mai. 2025.

BRASIL. **Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/suas/beneficios-assistenciais/beneficio-assistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-com-deficiencia-bpc> Acesso em: 14 mai. 2025.

CASTRO, Ericles Leonam dos Santos et al. Os desafios no acesso ao benefício de prestação continuada (BPC) para pessoas com deficiência e idosas. **Revista Ibero Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 11, n. 4, p.1331-1346, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v11i4.18687> Acesso em: 07 mai. 2025.

CFESS – **Conselho Federal de Serviço Social. Benefício de Prestação Continuada**. Disponível em: <https://www.cfess.org.br/arquivos/CFESS-NotaTecnica-MarineteMoreira-BPC.pdf> Acesso em: 23 fev. 2025.

COELHO, André. BPC-LOAS: os desafios que pessoas com deficiência enfrentam para serem contempladas pelo benefício. **Âmbito Jurídico**, 6 fev. 2024. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/bpc-loas-os-desafios-que-pessoas-com-deficiencia-enfrentam-para-serem-contempladas-pelo-beneficio/> Acesso em: 23 fev. 2025.

CUNHA, A.; BARRETO, J. A concessão do BPC-LOAS e os desafios da avaliação da deficiência. **Revista de Direito e Sociedade**, v. 12, n. 3, p. 45-67, 2020. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/mundolivres/article/view/45746> Acesso em: 18 mar. 2025.

CUNHA, Isabelle Silva Paravidino; BARRETO, Ketnen Rose Medeiros. Os desafios no acesso ao Benefício de Prestação Continuada para pessoas com deficiência. 2020. **Revista Mundo Livre, Campos do Goyatacazes**, v. 6, n. 2, p. 266-280, jul./dez. 2020. Disponível em: <http://purl.oclc.org/r.ml/v6n2/a7> Acesso em: 18 mar. 2025.

FERREIRA, Iron Vilton Alves et al. O processo de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência: desafios e sugestões. **Scentia** 21, v. 3, n. 1, 2024. Disponível em: <https://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/5605> Acesso em: 10 abr. 2025.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. BPC – Benefício de Prestação Continuada. Pessoa com Deficiência. Disponível em: <https://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/legislacao/bpc-beneficio-de-prestacao-continuada/> Acesso em: 18 mar. 2025.

PEIXOTO, Juliana. **BPC: como as novas mudanças afetam a vida de quem recebe o benefício. Integração Contabil**. Disponível em: <https://integracaocontabil.com.br/noticias/tecnicas/2025/03/25/bpc-como-as-novas-mudancas-afetam-a-vida-de-quem-recebe-o-beneficio/> Acesso em: 08 mai. 2025.

SANTOS, Wederson Rufino dos. Deficiência e BPC: o que muda na vida das pessoas atendidas? *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 16, supl. 1, p. 757-766, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000700009> Acesso em: 10 abr. 2025.

SPINA, Viviam Paula Lucianelli et al. Critérios periciais do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). *Perspectivas em Medicina Legal e Perícia Médica*, v. 3, n. 3, out. 2018. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.47005/030303> Acesso em 08 mai. 2025.

TEIXEIRA, M.; DISCONZI, R. O impacto do critério de renda na concessão do BPC-LOAS: uma análise socioeconômica. *Estudos em Políticas Públicas*, v. 18, n. 2, p. 102-121, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.28998/rexd.v15.15640> Acesso em: 18 mar. 2025.

TEIXEIRA, Shirley Lima Noleto; DISCONZI, Verônica Silva do Prado. Desafios na aquisição do benefício assistencial perante o INSS: uma análise da comprovação socioeconômica. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação — REASE*, v. 10, n. 10, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i10.16370> Acesso em: 18 mar. 2025.

VAITSMAN, Jeni; LOBATO, Lenaura de Vasconcelos Costa. Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência: barreiras de acesso e lacunas intersetoriais. *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 22, n. 11, nov. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320172211.20042017> Acesso em: 08 mai. 2025.

VIANA, David. Impacto Social do BPC/LOAS. Quando tenho direito. Disponível em: <https://quandotenhodireito.com.br/impacto-social-do-bpc-loas/> Acesso em: 10 abr. 2025.